

ҚОВУН УРУҒИНИ ДОРИЛАБ ЭКИШ ЗАРАРКУНАНДАЛАРДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ЭНГ МАҚБУЛ УСУЛЛАРИДАН БИРИ

Солиев Шамсиддин Одилжон ўғли

докторант, Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14034971>

Аннотация. Қовун экиннинг зараркунандалардан ҳимоя қилишда уруғ дорилагичлардан фойдаланиш усуллари келтирилган ва бу кўрсаткич 25-30 кунгача юқори самарадорлик берганлиги аниқланган.

Калим сўзлар: қовун, шира, трипс, уруғ дорилагичлар, биологик самарадорлик.

Abstract. "Methods for using seeds to protect melon crops from pests demonstrate high effectiveness for up to 25-30 days."

Аннотация. Представлены способы применения протравлений семян при защите посевов бахчевых культур от вредителей, при этом указанный показатель имеет высокую эффективность до 25-30 дней.

Кириш

Сўнги йилларда аҳолимиз сони ўсиши ҳамда Осиё ва Европа бозорларини очилиши, қовун ва тарвуз маҳсулотига бўлган талабнинг ортиши кузатилмоқда. Қолаверса ғўза ва ғалла экин майдонлари қисқартирилиб полизчиликка йўл очиб берилди. Бу мақолада қуйдагича ёндашилди: полиз экинларига зарар келтираётган зараркунандаларга қарши юқори самарага эга бўлган уруғ дорилагичлар билан уруғларни дорилаб экиб курашиш усулини тажрибада амалга оширишга интилдик. Бизга илмий ишланмалардан маълумки, уруғ дорилагичлар ҳимоя усуллардан энг мақбули хисобланади. Лекин, кўп қишлоқ хўжалик маҳсулот етиштирувчи деҳқонларимиз бу усулга этибор бермаслиги ҳамда уруғга қанча миқдорда препарат сарфлашни билмаслиги сабабли қўл урушмайди. 2019-йилда Сабзавот, полиз экинлари ва картошқачилик илмий-тадқиқот институтида уруғдорилагич препаратларни қовун уруғларини унувчанлигига таъсири ўрганилганда ўсув ва ривожланишига ижобий таъсир кўрсатганлиги аниқланган. [1] Шу сабабли, ушбу мақоламиз полизчиларимизни хабардорлигини таъминлашга хизмат қилади деган умидамиз.

Тадқиқот усуллари. Тажрибалар 2024-йил Тошкент вилояти, Бекобод тумани кичик дала шароитида қўйилди. Иш услуги сифатида Ш.Т.Хўжаев [2] муҳаррирлигида чоп этилган услубий кўрсатмалар ишлатилди.

1

2

3

Расм. Қовун уруғларини зараркунандаларга қарши дорилаш:

1-турли дорилар билан дорилаетган уруғ,

2-круизер экстра коттон 36,2% .сус.к препарати билан дариланган уруғ,

3-полиз шираси қовун баргида.

Тажриба уч қайтариқда ўтказилди. Бунда тажриба қовунинг обиноввот навида олиб борилди. Тадқиқот учун керакли қовун уруғини уруғ дорилагичлар билан 1 т уруғга 15 литр сув ҳисобида кўрсатилган меъёрида препаратлар билан дориланди. Қовун экишдан 10 кун олдин дориланиб олинди. 10-апрелда уруғ экилди 20-апрелда тўлиқ униб чиқди. Мониторинг ишларини уруғ тўлиқ униб чиққандан сўнг хар беш кунда бир олиб борилиб 40 кун давом этирилди. Тажриба натижалари жадвалда кўрсатилди. Биологик самарадорлик назорат варианты, яъни дориланмаган вариантга нисбатан ҳисобланди.

Ковчун уруғини уруғлорилатич билан зарарсизлантириб экишнинг шира ва трипста карши биологтик самарадорлиги

(Тошкент вилояти, Кичик дага тасжрибаси, экилди 10.04, униб чиқди 20.04.2024й.)

№	Вариантлар	Дори сарф лаш меъёр н, д.кг/т	Препаратларни таъсир этувчи модаси	Зараркунандалар сони, дона												Биологик самарадорлик, (%), кунлар буйича							
				1 та ўсатликка						1та баргла						5	10	15	20	25	30	35	40
				апрел		май				Униб чиққан кунлар буйича		апрел		май									
ШИРА																							
1	Круизер, Эксира Коттон, 36,2 суск	2,5	Теметоксам+ мефеноксам +флудиксонил	0	0,3	0,4	1,1	2,1	2,4	10,5	12,8	-	88,0	90,2	88,1	83,7	84,4	63,6	55,7				
2	Гуччо-М, 58,5% н.кук	5	Имдактоприд+ пенициурон +тирам	0	0,2	0,5	0,7	1,8	1,9	4,3	12,3	-	92,0	87,8	92,4	86,0	87,6	83,0	57,4				
3	Назорат (дорисиз)			0	2,5	4,1	9,3	12,9	15,4	28,9	28,9	-	-	-	-	-	-	-	-				
ТРИПС																							
1	Круизер, Эксира Коттон, 36,2 суск	2,5	Теметоксам+ мефеноксам +флудиксонил	0	0,2	0,6	0,4	0,6	2,4	4,6	8,2	-	85,7	85,6	90,6	87,2	76,0	63,2	53,4				
2	Гуччо-М, 58,5% н.кук	5	Имдактоприд+ пенициурон +тирам	0	0,0	0,8	1,1	0,6	2,2	3,0	6,6	-	100	88,0	76,1	87,2	78,0	76,0	62,8				
3	Назорат (дорисиз)	-		0	1,4	4,2	4,3	4,7	10,0	12,5	17,6	-	-	-	-	-	-	-	-				

Жадвалдан кўриниб турганидек, қовун уруғи униб чиқандан сўнг назорат (уруғ дориланмаган) вариантда 10-кун ўртача 2,5 дона, 15-кун 4,1 дона энг кўп 35 чи ва 40-кунларда 28.9 дона шира борлиги аниқланди. Круизер Экстра Коттон 36,2% к.сус препарати ишлатилган вариантда ширага қарши 15-кун 90,2% энг юқори самара бериб 30-кунгача кўрсаткичи яхши бўлиб кейинги кунларда самарадорлик пасайиб борди. Гаучо-М 58.5% н.кук препаратлари билан ишланган вариантлар 35 кунгача етарли самара берди. Трипсга қарши ҳар иккита вариантдаги препаратлар ҳам 25-30- кунгача юқори самара бериши кузатилди.

Хулоса

Олиб борган тадқиқот ва кузатувларимиздан келиб чиқиб қўйдагиларни тавсия қилишимиз мумкин. Қовунда шира ва триписга қарши Круизер Экстра Коттон 2,5л/т ҳамда Гаучо-М 5 кг/т сарф меъёрида уруғга аралаштириб дориланиб экилганда сўрувчи, кемурувчи ва касаликларга қарши 30-35 кунгача иқтисодий зарарли миқдор мезонидан паст даражада ушлаб туриши аниқланди. Кемурувчи зараркунандаларга таъсирини кейинги мақоламизда чоп этирамиз.

Фойдалиниган адабиётлар

1. Алимухамедов.С., Холдоров.М., Ахмедова.А.. уруғдориллагич препаратларни қовун уруғларини унувчанлигига таъсири //Agro Hidro News. –Тошкент 2019.- № 10. – В. 28 - 29.
2. Abbot W.S. A method of computing the effectiveness of an insecticide // Econ. Entomol. – 1925. – Vol.18. - №3. –Р. 265-267.
3. Хўжаев Ш.Т. Қишлоқ хўжалигида пестисидларни ишлатиш ҳамда тадқиқот ўтказиш усул ва шартлари. –Тошкент. “Зилол булоқ” 2020. –152 б.
4. Хўжаев Ш.Т. Пеститсид ва агрохимикатларни рўйхатга олиш синовларини ўтказиш юзасидан услубий кўрсатмалар. –Тошкент . “Боокманий принт” 2024. –152 б.